

MATEMATIKA DARSINING TURLARI

Ziyodullayeva Farangiz Sa'dullayevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 5-kurs talabasi

Raxmatova Maxfuza Abdusattorovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 5-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292318>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarining asosiy turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va dars jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Dars turlari – yangi bilim berish, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, nazorat darslari, aralash darslar, amaliy mashg'ulotlar, takrorlash va umumlashtirish hamda noan'anaviy darslar shaklida ko'rib chiqiladi. Har bir tur bo'yicha qisqacha tavsif va misollar keltirilib, ularning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Maqola matematika o'qituvchilari, metodistlar va pedagogika sohasida tahsil olayotgan talabalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Matematika darsi, dars turlari, yangi bilim berish darsi, mustahkamlash darsi, nazorat darsi, aralash dars, amaliy mashg'ulot, takrorlash va umumlashtirish, noan'anaviy dars, o'qitish metodikasi, pedagogika, ta'lim sifati

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные типы уроков математики, их характерные особенности и значение в процессе обучения. Типы уроков представлены в виде уроков объяснения нового материала, уроков закрепления знаний и навыков, контрольных уроков, комбинированных уроков, практических занятий, уроков повторения и обобщения, а также нетрадиционных уроков. Для каждого типа даётся краткое описание и примеры, анализируется их роль в повышении качества образования. Статья может быть полезна учителям математики, методистам и студентам, обучающимся в сфере педагогики.

Ключевые слова: Урок математики, типы уроков, урок объяснения нового материала, урок закрепления, контрольный урок, комбинированный урок, практическое занятие, повторение и обобщение, нетрадиционный урок, методика преподавания, педагогика, качество образования.

Annotation: This article explores the main types of mathematics lessons, their specific features, and their importance in the teaching process. The lesson types are examined in the forms of lessons for introducing new knowledge, lessons for reinforcing knowledge and skills, assessment lessons, combined lessons, practical sessions, review and generalization lessons, as well as non-traditional lessons. Each type is briefly described with examples, and its role in improving the quality of education is analyzed. The article may be useful for mathematics teachers, methodologists, and students studying in the field of pedagogy.

Keywords: mathematics lesson, lesson types, new knowledge lesson, reinforcement lesson, assessment lesson, combined lesson, practical session, review and generalization, non-traditional lesson, teaching methodology, pedagogy, quality of education.

Kirish: Matematika – qadimdan beri inson tafakkuri va ilm-fan taraqqiyotining asosi sifatida tan olingan fanlardan biridir. U insoniyatning atrof-muhitni anglash, uni tartibga solish va amaliy faoliyatini samarali tashkil etish ehtiyojidan kelib chiqqan. Bugungi kunda matematika nafaqat texnik sohalarda, balki iqtisodiyot, ijtimoiyot, tibbiyot, hatto san'at va sport kabi ko'plab sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Matematika — bu nafaqat fanlarning asosi, balki mantiqiy fikrlash, muammo yechish va hayotiy qarorlar qabul qilishda muhim rol

o'ynaydigan fanlardan biridir. Uni o'qitish jarayoni samarali va qiziqarli bo'lishi uchun turli xil dars turlaridan foydalaniladi. Har bir dars turi o'ziga xos maqsad, metodika va yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida matematika darslarini rejalashtirish va tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ularning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada matematika darsining asosiy turlari, ularning xususiyatlari va qo'llanish doiralari haqida batafsil to'xtalib o'tiladi.

Matematika o'qitishning maqsadi – o'quvchilarga aniq, tizimli va mustahkam bilim berish, mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirish, muammoni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bunga erishish uchun o'qituvchi dars jarayonini turlicha tashkil etishi, har xil dars turlaridan foydalanishi lozim. Matematika darsining to'g'ri tanlangan turi o'quvchilarning faolligini oshirish, mavzuni o'zlashtirish darajasini yaxshilash, individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda matematika darslarining turlarini o'rganish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash hamda samaradorligini baholash maqsadida quyidagi metodlar qo'llanildi. Matematika darslari bo'yicha mavjud adabiyotlar, o'quv dasturlari, ilg'or tajribalar va ilmiy maqolalar o'rganildi. Bu orqali darslarning an'anaviy, interaktiv, masalali, loyihaviy va axborot texnologiyalariga asoslangan turlari tahlil qilindi. Amaliyot jarayonida turli sinflarda olib borilgan matematika darslari kuzatildi. Har bir dars turi bo'yicha o'quvchilarning ishtiroki, qiziqishi va natijalari tahlil qilindi. Matematika fani o'qituvchilari va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Bu orqali dars turlarining real amaliyotdagi samaradorligi va qabul qilinishi aniqlashtirildi. Shuningdek, o'qituvchilar bilan suhbatlar tashkil etilib, ularning fikrlari va tajribalari o'rganildi. Turli dars turlarining samaradorligi o'quvchilar natijalariga ko'ra taqqoslandi. Har bir tur o'zaro solishtirilib, eng samarali yondashuvlar aniqlab borildi. Alohida eksperimental guruhda yangi turdagi dars metodikasi sinovdan o'tkazildi. Bu tajriba asosida o'quvchilar bilim darajasidagi o'zgarishlar baholandi.

Yangi bilimlarni egallashga yo'naltirilgan dars

Bu dars turi o'quvchilarga yangi tushunchalarni yetkazish, muhim nazariy bilimlarni shakllantirish, formulalar va qonuniyatlarni o'zlashtirishga qaratilgan. Odatda mavzuning kirish qismida o'quvchilarning mavjud bilimlari faollashtiriladi, bilimlarga tayangan holda yangi material bayon qilinadi. Darsning markazida o'qituvchi turadi, ammo interfaollikni saqlash muhim. Vizual vositalar: grafiklar, chizmalar, video animatsiyalar, modellar keng qo'llaniladi. Mavzuning hayotiy misollar bilan bog'lanishi o'quvchilar qiziqishini oshiradi. To'g'ri chiziqli tenglamalar mavzusi doirasida, avval chiziqli funksiyaning ta'rifi va grafigi ko'rib chiqiladi, keyin esa grafikning amaliy qo'llanishi misollarda tahlil qilinadi.

Bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirish darsi

Ushbu turdagi darsda asosiy e'tibor o'quvchilarning yangi o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishiga qaratiladi. Dars davomida ko'plab misol va masalalar yechiladi, o'quvchilar fikrlashga, izlanishga va muammoli vaziyatlarni hal qilishga o'rgatiladi. O'quvchilar faol ishtirokchiga aylanadi. Darsda individual, juftlikda yoki guruh bo'lib ishlash metodlari qo'llaniladi. Differensial yondashuv — har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab topshiriq berish. O'quvchilar Kasrlar ustida amallar bo'yicha mustahkamlovchi topshiriqlarni bajarib, hayotdagi muammoli holatlarni masala shaklida yechadilar.

Ko'nikma va malakalarni shakllantirish darsi

Bu dars turi matematik faoliyatning amaliy tomonini kuchaytiradi. O'quvchilar takroriy bajariladigan mashqlar orqali muayyan algoritmlarni avtomatikashtiradi. Bu jarayon bilimlarning ongli ravishda mustahkamlanishini ta'minlaydi. Tayanch bilimlar asosida kompleks masalalar yechiladi. Darsda tezlik, aniqlik va ishonchlilik ustuvor bo'ladi. Qiyinlashtirilgan mashqlar orqali mantiqiy fikrlash rivojlanadi. Kvadrat tenglama mavzusida bir nechta usullarda (diskriminant, kvadratga keltirish) masalalar yechiladi.

Takrorlash va umumlashtirish darsi

Bu dars turlari mavzular, bo'limlar yoki chorak yakunida o'tkaziladi. Buning maqsadi o'rganilgan bilimlarni tizimlashtirish, asosiy tushunchalarni qayta eslab, o'zaro bog'liqliklarni ochib berish. Darsda jadval, sxema, diagrammalardan foydalaniladi. Mavzular o'zaro bog'liq tarzda tahlil qilinadi. O'quvchilar yakuniy suhbat yoki viktorina orqali bilimlarini namoyish qiladi. Algebraik ifodalar bo'limi yakunida barcha turdagi ifodalar (monom, binom, polinom) ustida amallarni umumlashtirish.

Nazorat darslari

Nazorat darslari o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, o'zlashtirishni baholash va ta'lim sifati ustidan monitoring olib borish maqsadida o'tkaziladi. Bu darslar yozma yoki og'zaki shaklda, testlar, individual ishlanmalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Dars oldindan e'lon qilinadi. Aniq va ob'ektiv baholash mezonlari belgilanadi. O'quvchilarning xatolari ustida yakuniy tahlil o'tkaziladi. Trigonometrik funksiyalar mavzusi bo'yicha test va yozma ishlar orqali bilimlar baholanadi.

Aralash (kompleks) darslar

Aralash darslar bir nechta dars turining elementlarini o'zida jamlaydi. Masalan, darsda qisqacha yangi mavzu bayoni, undan keyin esa mustahkamlash yoki ko'nikma hosil qilish ishlari olib boriladi. Dars ssenariysi oldindan sinchiklab ishlab chiqiladi. Darsning har bir bosqichi aniq maqsadga yo'naltiriladi. Har xil usullar uyg'unlashtiriladi: mini-ma'ruza, amaliy ish, muhokama, baholash. Ko'paytirish formulalari mavzusini qisqacha tushuntirib, undan keyin ko'plab misollar bilan mashq bajarish.

Muammoli (problematik) darslar

Zamonaviy ta'limda muammoli yondashuv katta ahamiyatga ega. Bu turdagi darsda o'qituvchi o'quvchining fikrlash faoliyatini faollashtirishga harakat qiladi, ya'ni o'quvchi yangi bilimni tayyor holda emas, balki izlanish orqali topadi. O'quvchining fikrlash, taxmin qilish, solishtirish ko'nikmalari rivojlanadi. Dars davomida kutilmagan savollar, ochiq masalalar qo'yiladi. Javob yo'q bo'lgan holatlar tahlil qilinadi, bu esa chuqur anglashga olib keladi. Geometrik qoidani isbotlash uchun o'quvchilar o'z mustaqil fikrlarini ilgari suradi va muqobil isbot usullarini topishga harakat qiladi.

Matematika darsining turlarini to'g'ri tanlash va ularni samarali tashkil etish o'quv jarayonining sifatini belgilovchi muhim omildir. Har bir dars turi o'z vazifasi va pedagogik yondashuviga ega bo'lib, o'quvchilarda chuqur, barqaror bilim va mustahkam ko'nikmalar hosil qiladi. Matematika darsining turlarini tizimli va maqsadga muvofiq tanlash o'quv jarayonining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Har bir dars turi o'ziga xos pedagogik vazifalar va metodologik yondashuvlar orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, yangi bilimlarni o'zlashtirish darslari o'quvchilarga matematikaning nazariy asoslarini berish bilan birga, ularning qiziqishini

uyg'otadi va mavzuga oid ilk tushunchalarni shakllantiradi. Mustahkamlash va ko'nikmalarni rivojlantirish darslari esa o'zlashtirilgan bilimlarni chuqurroq anglash va mustahkamlash imkonini beradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, turli muammolarni yechishga tayyorlaydi. Shuningdek, takrorlash va umumlashtirish darslari o'quvchilarda mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi, bilimlarni tizimlashtirishga yordam beradi, ta'lim jarayonida yuzaga kelgan bo'shliqlarni aniqlash va bartaraf etishga xizmat qiladi. Nazorat darslari esa ta'lim sifatini baholash va o'quv jarayonini yanada samarali yo'lga qo'yishda muhim vositadir. Zamonaviy ta'lim jarayonida aralash va muammoli dars turlarining ahamiyati oshib bormoqda. Ular o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, mustaqil izlanish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, o'quv jarayonini faol, interfaol va qiziqarli qiladi. Bu esa, o'z navbatida, matematika faniga bo'lgan qiziqishni oshirib, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga turtki bo'ladi.

Xulosa:

Shunday qilib, matematika darsining turlarini samarali tashkil etish nafaqat o'quvchilarning bilimini oshirish, balki ularning dunyoqarashi, tafakkur darajasi va kelajakdagi kasbiy malakalarini shakllantirishda ham hal qiluvchi omil bo'ladi. O'qituvchilar esa har bir dars 51edagog 51edagogic imkoniyatlarini chuqur o'rganib, ularni zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini yanada sifatli qilish imkoniga ega bo'ladi. Natijada, matematika darsining turli turlaridan samarali foydalanish, o'quvchilarda nafaqat fan bo'yicha chuqur bilimlar, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, ularning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs va professional bo'lib yetishishida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdukarimov, M., & Toshpo'latov, S. (2018). Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
2. Abdiyeva, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
3. Barno Abdiyeva Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
4. Barno Abdiyeva Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
5. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
6. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyeva. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.

7. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. 2021/1. Страницы 241-251.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 28-31.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". Eurasian Journal of History, Geography and Economics. 2022. Страницы 34-38.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". Eurasian Research Bulletin. 2022. Страницы 66-70.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raқamli iqtisodiyot muammolari tahlili". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
14. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
15. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.
16. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". Международная конференция академических наук. 2023/3/4. Страницы 8-24.
17. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.
18. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA AHAMIYATI". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.
19. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.